

EL CONTACTO LINGUISTICO HISPANO-INDIO EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

Guillermo Bartelt, *California State University*
Julia Coll, *Shawnee State University*

Introducción

Cada vez que ha habido un encuentro entre hablantes de lenguas europeas e indígenas, el número de europeos que aprenden dichas lenguas indígenas ha sido insignificante. En algunas regiones, y sólo por períodos limitados, los europeos y los indios se comunicaban a través de lenguas pidgines como chinook jargon en el Pacífico Noroccidental e mobilian jargon en la costa del Golfo de México; ambas lenguas tienen bases léxicas indígenas (CRAWFORD 1978, SILVERSTEIN 1972). La tendencia que ha prevalecido ha sido, que los indios al través del tiempo han venido aprendiendo diferentes lenguas europeas como por ejemplo: el inglés de la costa oriental, el ruso en Alaska, el francés en Quebec y Louisiana y el español en California y el sudoeste. Este trabajo tiene por objetivo examinar qué significado ha tenido para las poblaciones indígenas del sudoeste de los Estados Unidos, la presencia del español durante tantos siglos.

Marco teórico

En los antiguos territorios del noroeste del imperio español, que ahora comprenden los estados del sudoeste (California, Arizona, Nuevo México y Texas), el español había sido la lengua franca principal continuando su predominancia después de su anexión a los Estados Unidos. Aún los angloparlantes de la región recién adquirida, deseosos de realizar transacciones financieras, se vieron obligados a aprender el español hacia comienzos del siglo XX. Además del español, se encontraban numerosas lenguas indígenas que pertenecían por lo menos a cuatro formas distintas: aztecas-tanoanos, na-deneos, penucianos y hokanos. A pesar de que el número de hablantes de lenguas indígenas ha declinado en California y Texas, en Arizona y Nuevo México, así como en los estados fronterizos de Sonora y Chihuahua en México, todavía se hablan 28 lenguas indígenas. En 1950, el número total de hablantes de lenguas indígenas había recobrado la cifra de 200,000, o el mismo número de indígenas que se cree habitaba la región durante el descubrimiento europeo (SPICER 1974: 421).

No obstante, lo que hoy en día podría haberse identificado como una lengua indígena en el sudoeste, no es precisamente la que hubiera sido hace cien o cuatrocientos años. Algunas lenguas indígenas, como el yaquí, tuvieron mucha influencia de su primer contacto con el español y continuaron cambiando a través de los siglos subsiguientes. Otras, como el apache o el navajo, se vieron menos afectadas por el español; sin embargo, hoy en día están experimentando grandes cambios como resultado del contacto que han tenido con el inglés y las tremendas presiones de asimilación (BARTELT 1986).

La difusión del español

El dominio del castellano por los indígenas de la Nueva España no constituía un requisito de ciudadanía, pero para los hablantes de España y Nueva España para ser ciudadano no se requería hablar castellano, debido a la existencia de diversas lenguas, como el catalán y el vasco, no se veía como un obstáculo que debilitara el poderío nacional español, mientras existiera una clase dominante en cada provincia que usara la lengua oficial. Este reglamento se basaba en la estructura social de España y en la diversidad étnica y lingüística que prevalecía en ese país para el momento en que comenzó la colonización y conversión del sudoeste americano. De allí, el énfasis que se notó en las misiones franciscanas y jesuitas de impartir su enseñanza a los indígenas en idioma español. La enseñanza se enfocaba en la memorización del catecismo en esa lengua. Todos los que se congregaban, adultos y niños, tenían que recitar diariamente las oraciones y escuchar los sermones de los misioneros semanalmente. Mientras se formaba este núcleo limitado de hablantes del español, en la mayoría de las misiones la diseminación de las ideas españolas iba adquiriendo mayor importancia, hasta que llegaron a ser parte de la vida general de la comunidad. En las escasas escuelas que quedaron establecidas, la selección de estudiantes se hizo parcialmente bajo el lineamiento establecido en la región central de México. En líneas generales, sólo los hijos de las familias con influencia eran enviados a las escuelas regionales donde recibían instrucción intensiva y, se presuñía adquirirían cierto conocimiento del español oral y escrito mientras terminaba la escuela primaria (SPICER 1974: 423).

Es posible que el español se haya difundido más efectivamente a través del mercado de indios en forma legal e ilegal; así de esa forma, los indios llegaban a los pueblos donde tenía más efecto el contacto con los hispanohablantes. Desde comienzos del siglo XVI, abundan las oportunidades para escuchar y aprender el español en los diferentes poblados y misiones, los cuales aumentaron en el siglo XVII, a medida que las villas españolas más pequeñas, crecían a lo largo del Río Grande y la Costa del Pacífico y las relaciones entre españoles e indios

continuaban su desarrollo. Es posible que esta clase de contacto durante la época colonial, fuera primordialmente entre las villas indígenas y estuviera en relación con las actividades españolas y que al mismo tiempo, haya traído como resultado el aprendizaje práctico del español oral más que el esfuerzo intentado por los misioneros.

Otra fuente de contacto entre las lenguas, se llevó a cabo a través del trabajo forzado. Aunque la esclavitud no era sancionada oficialmente, por la Corona Española, en la Nueva España, muchas fuentes históricas indican claramente que existía un sistema muy amplio, por medio del cual la adquisición de esclavos indígenas para uso doméstico era posible. De hecho, los indios y los españoles se secuestraban a sí mismos cada vez que era posible. BOURKE (1892: 468), escribió sobre una mujer de origen apache chiricalhua quien permaneció en cautividad entre los españoles durante cinco años, y aprendió el español 'con facilidad'. Los mexicanos desde la edad de cinco a seis años servían como esclavos en las casas apaches, y es posible que muchos indios hayan aprendido algo de español de sus cautivos.

Así, las misiones, el comercio y el trabajo forzado llevaron a las tribus marginales nómadas y semi-nómadas de navajos y apaches a tener contacto con los hispano-hablantes del Imperio de España en territorio de México. Por ejemplo, algunos navajos cerca de Monte Taylor en Nuevo México permitían que una misión se ubicara entre ellos. Además de estos contactos, surgieron otros con hispano-hablantes en los tianguis (mercados) del norte de Nuevo México y otros centros comerciales a orillas del Río Grande. También existían contactos entre los esclavos escapados de los españoles en Nuevo México. De forma similar, en el siglo XVII, los grupos apaches en Arizona (apaches occidentales) y Nuevo México (chiricalhuas, mezcaleros) tenían contacto por medio de las guerras y la toma de prisioneros hispano-hablantes y así sabían nombres personales en español, nombres de lugares, y las palabras para diversas innovaciones (SPICER 1974: 428). Además, resulta evidente según las fuentes históricas, que el español era la única lengua europea que se utilizaba en las transacciones entre las autoridades anglo-americanas y las tribus apaches después de 1846 (FALLIS 1976). El oficial americano del ejército James Bennett quien fue enjuiciado en Nuevo México a mediados del siglo XIX escribió en sus memorias lo siguiente sobre un grupo de apaches:

The Lipans, in common with Indian tribes of Mexico, and of the states formerly belonging thereto, speak Spanish, some of the them with tolerable fluency (BROOKS & REEVE 1947: 80). [Los lipanos, junto con otras tribus de México, y los estados que antiguamente pertenecían a su territorio, hablan español, algunos de ellos con una fluidez tolerable].

Esta observación refleja probablemente como estaba la situación bilingüe de las tribus nómadas del sudoeste durante el siglo XIX.

Para los indios sedentarios "pueblo" del norte de Nuevo México, el acceso al español era aún más importante que para las tribus nómadas. Sin duda alguna no todos los adultos de los indios pueblo hablaban español, pero los registros revelan que durante la rebelión de 1680 y después de la reconquista de 1693, la comunicación entre los indios y los españoles no presentaba dificultades. Es probable que ya para esta temprana fecha, el español se había convertido en la lengua franca entre los indios pueblo. Fue así por medio de la adopción del español para comunicarse con el mundo exterior, como las comunidades lingüísticas individuales de los pueblos retuvieron sus lenguas indígenas como instrumento de perpetuación de sus tradiciones y creencias (DOZIER 1961: 141).

Grados de bilingüismo

La adquisición del español por parte de los indios ocurrió bajo la presión del deseo o la necesidad de comunicarse según las diferentes oportunidades que tenían los indios para aprender esta lengua. En otras palabras, aprendían lo que necesitaban para un momento específico. En tales circunstancias, es de esperarse que su competencia comunicativa se limitara sólo a temas y dominios específicos, y que al faltar amplias oportunidades para conversar, controlarían un español limitado en tema y estructura.

La evidencia específica que existe para la adquisición aunque incompleta de toda la gama sociolingüística del español es escasa pero reveladora. Así CREMONY (1868), escribió sobre un joven mexicano quien se escapó de los apache mimbres y le rogó a Cremony que lo ayudara, éste notó en la recopilación de su español, el uso del pronombre personal 'usted' para comunicar la función de solicitar. Mientras en otro incidente anterior, en el cual casi habían disparado al hijo de un cacique apache, él había dicho lo siguiente: "no tiras, no tiras!" (p.20). El apache intentaba usar la forma imperativa con el pronombre personal tú, evento en el cual el hablante con dominio del español escogería la forma 'usted', indicando de esa manera que el apache no había logrado dominar las prácticas sociolingüísticas, sustituyendo la forma 'tiras' por 'tires'. Bennet también reportó el uso de formas reducidas características de la pidginización temprana del cacique lipano apache, Chipota, cuando decía: "mucho frío, poco de wiskey," al intentar de transmitir el mensaje de que tenía mucho frío y quería un poco de whiskey para entrar el calor (BROOKS & REEVE 1947: 82). Mientras es difícil determinar la extensión de la pidginización del español entre

los indios del sudoeste basada en la evidencia histórica disponible, se puede descartar con seguridad el desarrollo de una forma criolla en su totalidad.

El grado de bilingüismo también tuvo sus implicaciones en las lenguas nativas. El contacto entre hablantes hispanos e indios involucraba un tópico de interés con rasgos de la cultura dominante española. En tales casos, la presión hacia la adaptación cultural, forzada o espontánea, tendía a ser el reemplazo de la cultura y la lengua indígenas. Por lo general, los resultados lingüísticos incluían amplias extensiones semánticas, además de las diversas cantidades de préstamos léxicos de fuentes europeas que comúnmente consistían principalmente en sustantivos que designaban los rasgos de la cultura hispana, pero que, ocasionalmente, también incluían otras partes del lenguaje. Entre los grupos nómadas marginales de bilingüismo limitado, tales como los navajos y apaches, la relación hispana-indígena resultó en un préstamo fonológico limitado, y más limitado aún gramaticalmente. Estas tribus utilizaban los préstamos léxicos sólo para las innovaciones en materia cultural tales como instrumentos, materiales de construcción, ropa y alimentos, ejemplo: (navajo) *beeso* < *peso*, *bilasaana* < *manzana*, (apache) *gabas* < *papas*, *mazhil* < *barril*. Los agricultores sedentarios tales como los tiwas de la región norte del valle del Río Grande se familiarizaron más con el español, lo cual se evidenció por la tendencia decreciente en la fonología de las palabras prestadas del español. No obstante, en las tribus agricultoras que se encontraban bajo firme control español como las de los "pueblos" de Nuevo México, se nota el rechazo a tantos préstamos de palabras, o como en el caso de la misión de los indios de California, en donde lo obsoleto predominó en muchas de estas lenguas antes de lo estructural o de que ocurriera el préstamo de palabras a un nivel más profundo.

Préstamos extremos: Yaqui

Una excepción al patrón descrito anteriormente y tal vez un ejemplo de la profunda influencia que tiene el español en la lengua indígena del sudoeste, como es el caso del yaqui, y más específicamente el perteneciente a la lengua uto-azteca, uno de los dialectos cahitanos, hablado por 30.000 personas aproximadamente en Arizona comenzó a finales del siglo XIX como resultado de la persecución del gobierno mexicano. El contacto con el español desde el siglo XVII, ha sido motivo para un alto grado de préstamos léxicos que se reflejan en la difusión de la cultura, organización social, religión, relaciones familiares, estaciones, números, plantas, animales y nombres personales. Además y tal vez más significativo, la fonología y la sintaxis yaqui muestra pistas del contacto con la lengua española. Muchos de los préstamos, tanto lingüísticos como culturales,

son el resultado del papel tan importante que tuvieron los jesuitas entre 1616 y 1767 quienes, al contrario de su complemento en Nuevo México, enfatizaban el uso de las lenguas nativas en la transmisión del catolicismo español y la cultura folklórica. Al mismo tiempo, el español se convirtió en el idioma de prestigio por su asociación con los poseedores de las capacidades tecnológicas superiores, especialmente en cuanto a los adelantos tecnológicos en agricultura se refiere. No obstante, la responsabilidad de la alta hispanización del yaqui, parece haber sido el resultado primeramente del enfoque benevolente que le dieron los jesuitas.

Es curioso que un número de peculiaridades estructurales en yaqui, parecen haber facilitado los préstamos del español. Por ejemplo, los inventarios fonémicos de ambas lenguas son idénticos, a excepción del hecho de que en el yaqui ocurre la geminación en algunas sílabas no finales. Por otra parte, el sistema consonántico del yaqui parece representar ciertos "vacíos" que pueden "cubrirse" fácilmente con fonemas españoles.

(1) Yaqui				Español Mexicano			
p	t	k	ʔ	p	t	k	
b		ʧ		b	d	g	ʧ
w	s		h	w	f	s	h
	y						y
	r				r	ʃ	
	l				l		
m	n			m	n	ɲ	

Como puede observarse del inventario fonémico en (1), el yaqui no tiene las consonantes oclusivas sonoras a excepción de /b/. Este "vacío" fue cubierto en parte con el fonema español /d/. Además los fonemas españoles /f/ y /ɲ/ fueron prestados. Sin embargo, estos préstamos fonológicos, están limitados a palabras de origen español las cuales expresan difusión de conceptos europeos como *domingo* < *domingo*, *fiesta* < *fiesta*, y *señora* < *señora* (SPICER 1943, JOHNSON 1962).

Es interesante resaltar el hecho de que la tendencia del español mexicano de aspirar la /x/ tiene su complemento en la fonología yaqui, facilitando así los préstamos como *huunio* < *junio*. También es de notar la adopción de modelos léxicos, que debem de haber incluido la tendencia andaluza no mexicana de aspirar la -s en posición silábica final, tal como se refleja en las palabras yaquis *ehkwela* < *escuela* o *mohkito* < *mosquito*.

Otros "vacíos estructurales" o "puntos débiles" que parecen haber facilitado el préstamo del español se puede encontrar en la sintaxis del yaqui.

Parece que no ha habido muchos cambios en la naturaleza sintética de los principios morfológicos y sintácticos del yaqui. Estos consisten en agregar, por medio del aglutinamiento, afijos a las bases libres de los verbos y los sustantivos. Aunque la influencia del español no es tan notoria en oraciones simples, no puede pasar desapercibida en oraciones complejas. A pesar de que el orden de los elementos en la oración en español SVO es fundamentalmente diferente al de yaqui SOV, se encuentra que en el yaqui, las oraciones complejas poseen características españolas que son indiscutibles, como es el préstamo de *o/sino* en coordinación, *ke* en relativización, y *si, porke, pake*, al igual que *kwando* en diversos tipos de subordinación (LINDENFELD 1982). Tal vez un caso extremo de préstamo del español se puede observar en algunos tipos de construcciones comparativas en yaqui tales como:

(2) Antonio ceʔa riko ke María
(Antonio más rico que María)

A pesar de la gran cantidad de préstamos del español, el yaqui ha mantenido su estructura fundamental uto-azteca, así como el inglés ha permanecido una lengua principalmente germánica a pesar de los préstamos del francés. Todavía, el grado alto de bilingüismo del yaqui y del español entre los yaquis de Sonora, y el trilingüismo entre los yaquis de Arizona continuará siendo una fuente de préstamo y eventualmente reemplazará la lengua aborigen por completo.

Los informantes de origen yaqui que se consultaron en el poblado de Nueva Pascua cerca de Tucson, Arizona, sostuvieron que la mayoría de los yaquis pertenecen a uno de los siguientes grupos: individuos de setenta años o mayores quienes tienden a ser bilingües en yaqui y español; individuos entre los cuarenta y setenta años de edad que son por lo general trilingües en yaqui, español e inglés; e individuos menores de cuarenta años que con frecuencia son bilingües en español e inglés, y dentro de ese grupo, los menores de 20 años tienden al monolingüismo en inglés. Se puede observar claramente que los yaquis están experimentando un periodo de transición en su idioma; los del grupo mayor de cuarenta años de edad parecen ser los más beneficiados dentro del periodo histórico de desarrollo lingüístico de la comunidad yaqui por haber estado expuestos a tres lenguas y pudiendo de esa manera, convertirse en trilingües competentes.

El trilingüismo yaqui debe observarse desde el punto de vista social en vez de lingüístico debido a que cada lengua sirve funciones sociales diferentes. La generación mayor de cuarenta años se hizo trilingüe, ya que funcionalmente se hacía necesario para ellos poder comunicarse con hablantes monolingües yaquis, español mexicano e inglés del sudoeste de los Estados Unidos.

Sin duda, fue este contexto multiétnico en el sur de Arizona el que no fue conducente a la fusión extrema de los tres códigos y a la creación de formas híbridas como los pidgines, ya que el mantener esas lenguas separadas ha hecho posible la ampliación de las capacidades comunicativas de los yaquis entre tres grupos diferentes. Así, el yaqui se habla en situaciones familiares e informales coexistiendo con el español; sin embargo, en contextos ceremoniales, el yaqui se usa en forma exclusiva, mientras en ocasiones formales católicas, sólo el español es apropiado. El inglés por otra parte, juega un papel importante en las interacciones de naturaleza educacional formal, económica y legal. Por lo general, comunidades tales como la de Nueva Pascua parecen estar atravesando un período de transición del bilingüismo yaqui-español al bilingüismo español-inglés.

No obstante, entre los yaquis mayores de cuarenta años, el uso del español es dominante, sobre todo en la interacción con los niños. BARBER (1952), describió la fluidez en español de los yaquis como "adecuada" pero con ciertas peculiaridades derivadas del yaqui. Algunas de estas peculiaridades ya se han fosilizado, y puede que ya hayan sido transmitidas de una generación a otra. Tal vez, la variedad de yaqui derivada del español ha servido de vehículo para fortalecer la identidad cultural yaqui, aún cuando no sería ventajoso para los yaquis de Arizona perder contacto completamente con la variedad de español que hablan los mexicanos de esa región, ya que los yaquis son conscientes de que cualquier rasgo que caracteriza a una persona como indígena de la comunidad yaqui, afecta de manera adversa sus posibilidades de sobrevivencia económica. En otras palabras, la seguridad en el trabajo en el sur de Arizona se ha garantizado más para los yaquis cuando éstos se hacen pasar por mexicanos.

Muchos de nuestros informantes tenían dificultad al recordar qué lengua hablaron primero, si el yaqui o el español:

(1) "...pues, verdad que, parece que me crié con las dos idiomas".

Barber reportó que la mayor parte de los yaquis recordaban su primer contacto intensivo con el español poco antes de que comenzaran la escuela primaria, o al mismo tiempo que comenzaron a aprender el inglés en la escuela. Esta percepción también fue confirmada por uno de nuestros informantes mayores de cuarenta años:

(2) "...entonces sí, ya como, bueno casi como el primer año entré a la escuela como a la edad de siete años...entonces es cuando, pues supe que habían otros lenguajes que hablar. Entonces fui aprendiendo, pues, ya de los siete fui combinando español con inglés y así poquito y a poco, pues, me quedé con las tres lenguas".

La adquisición del español parece haber sido una restricción más rápida y eficiente que la del inglés tal vez por el hecho de que la mayor parte de los otros niños de edad escolar eran mexicanos, el contacto con el español era más fuerte que el del inglés, lo cual parece haber sido restringido para los maestros y sus ayudantes. Como resultado, la mayoría de los yaquis mayores de cuarenta años se ubican dentro del rango de competencias lingüísticas en español, de buenos hablantes de español como segunda lengua a tener control nativo de la lengua. De esta manera, no es sorprendente el hallazgo de que nuestros informantes expresaran un gran acercamiento al español y preferencia por el mismo sobre no sólo el inglés, sino sobre el yaqui. Parece que para ellos resultara más expresivo el español que el inglés y su fluidez en él refleja la importancia que tuvo en el pasado en el sudoeste de los Estados Unidos.

Sin embargo la presión social extrema por parte de la cultura anglosajona en el sudoeste se siente en la comunidad yaqui sin tener en cuenta la edad, y probablemente es gran parte responsable por el cambio que se observa hacia el inglés. Uno de nuestros informantes mayores de cuarenta años suministró el siguiente relato en cuanto a las experiencias lingüísticas de su hija en la escuela:

(3) "...pues ya en la escuela no querían que hablaran español, puro inglés...las dos grandes dicen que no, como que algo se les cerró en la memoria, que no pueden hablar".

Se puede predecir con seguridad que al yaqui le espera un futuro obsoleto dentro de esa comunidad de hablantes a excepción de su uso en ocasiones ritualistas, y la continuación del bilingüismo con tendencias hacia el monolingüismo en inglés. De generación en generación, los yaquis, como la mayoría de las tribus indígenas del sudoeste, han tendido hacia el uso de las lenguas europeas para así poder introducir más elementos europeos dentro de su habla, y eventualmente llevándolos a la pérdida de su lengua nativa por completo.

Grados de préstamo

Una inspección general a la situación de contacto hispano-indígena hace que surjan ciertas interrogantes como por ejemplo: por qué algunas lenguas indígenas como el "yaqui" hicieron mucho más uso del préstamo que otras lenguas como el "apache" o el "tiwa"? Además, dado el hecho que los préstamos son de modelos léxicos como sustantivos, algunos adjetivos y verbos, por qué ciertas lenguas, se prestaron en números más significativos, números de construcciones abstractas tales como los patrones sintácticos de coordinación?

La pregunta general referente a los distintos grados de préstamo, ha sido analizada profundamente por DOZIER (1956), contrastando el "yaqui" con el

"tiwa". Su análisis ha arrojado la formulación de la hipótesis de que la cantidad de préstamos lingüísticos se determina por factores socio-culturales y no puramente lingüísticos: lo máximo sería donde la política europea hacia los indios fuera benevolente, y lo mínimo, donde la política fuera represiva. Así, la política que aplicaron los jesuitas a los yaquis era permisiva y flexible, cuyo resultado fue que la fusión de elementos culturales yaquis y españoles se llevaron a cabo en un tiempo relativamente corto, entrando en contacto la lengua y la cultura no-lingüística. Por otra parte, la política franciscana hacia los tiwa era más rígida y opresora, así en el presente, el español y los patrones culturales de los pueblo en Río Grande se han conservado distintos.

Esta idea se apoya en los estudios de préstamos léxicos del español al inglés usados en la domesticación de animales entre las lenguas indígenas californianas realizados por BRIGHT (1976a). Bright estaba muy sorprendido de descubrir que aunque las lenguas californianas se habían hecho tantos préstamos léxicos del español, los préstamos del inglés se habían mantenido al mínimo, incluso hasta un siglo después de haber surgido el contacto. Su respuesta a este enigma sigue un lineamiento similar a la hipótesis sugerida por Dozier. Cualquiera que haya sido el defecto de los misioneros de California y de otros hispanos, éstos estaban guiados por un deseo muy poderoso de conseguir el mejoramiento espiritual y material del indio. Aunque éste no era considerado igual, el nativo sin embargo, era visto como un ser humano con alma merecedora de la salvación y con una vida a tener derechos y privilegios, al contrario del anglo-americano, quien consideraba al indígena como una criatura sub-humana cuya vida no tenía valor.

COOK (1943) puntualiza que de acuerdo a la ley anglosajona, un norteamericano ni siquiera podía someterse a juicio por matar a un indio en el estado de California. Así, aunque a los indios de la misión de California no les iba tan bien con el español como a los yaquis de Sonora, por lo menos los españoles los trataban de una forma cuyo objetivo final apuntaba hacia la asimilación cultural. Por otra parte, el tratamiento que recibían por parte de los angloamericanos, no tenía ninguna otra meta sino la de sacarlos del medio aunque fuera por genocidio, si se hiciera necesario. La hospitalidad relativa de las lenguas californianas hacia las palabras prestadas del español y la resistencia relativa a los préstamos del inglés puede que explique en parte las diferencias en las relaciones socioculturales.

Ha habido alguna discusión en cuanto al porqué del préstamo de ciertos tipos de palabras y no de otros. Por ejemplo, encontramos nombres para artefactos, términos como *trabajo* en español el cual es un préstamo en la mayor parte de las lenguas de California. BRIGHT (1976b) formuló una pregunta muy interesante relacionada al porque los indios necesitaban prestarse una palabra del

español para referirse a tal actividad, ya que en los tiempos aborígenes, vivían realizando actividades muy arduas, tales como excavar raíces, cargar agua y cortar leña. McLUHAN (1964) sugirió que el cazador y pescador primitivo no trabajaba más de lo que trabaja el poeta, el pintor o el pensador de hoy, ya que donde está involucrado el hombre en su totalidad no hay trabajo. Así, el préstamo de la palabra española por parte del indio fue motivado no tanto por la introducción de nuevos modos de actividad física sino por una nueva categorización semántica de tal actividad. Se pueden aplicar explicaciones similares para casos donde hasta la terminología más abstracta aparentemente parece haber sido prestada, tal es el caso cuando los *cahuilla* del sur de California usan el comparativo español *más*.

Con respecto a lo abstracto, el reto en realidad se presenta en yaqui, el cual como se ha podido observar, muestra préstamos de patrones de coordinación en español. A pesar de que el yaqui posee sus propios sistemas de relaciones abstractas, podemos especular que tales sistemas probaron ser inadecuados para la nueva visión del mundo, la cual llegó con la civilización hispana, suministrando así un motivo para los préstamos de patrones de oraciones complejas en español.

Conclusion

El resultado de la situación de contacto de las lenguas española e indígena en sudoeste de los Estados Unidos se puede resumir de la siguiente manera: entre las tribus nómadas y semi-nómadas marginales, donde el bilingüismo era mínimo, había sin embargo cierta motivación para nombrar objetos culturales novedosos. Esto se hacía parcialmente por extensión semántica de materiales léxicos nativos, como cuando la palabra 'flecha' se extendía a 'bala', o 'perro' a 'caballo' en muchas lenguas indígenas. Así, el navajo se ha prestado muy pocas palabras del español, y esto se puede correlacionar con el grado tan bajo de bilingüismo entre navajo y español. El bilingüismo aumentaba en condiciones más favorecedoras al contacto cultural, facilitando de esa manera la admisión de palabras prestadas. Así, las lenguas de los indios pueblos, los isleta y tiwa han sido menos conservadoras en cuanto al préstamo de palabras se refiere, ya que el bilingüismo indio-hispano era común desde hacía años. En el caso de los yaquis, el bilingüismo ha prevailecido al extremo de que la lengua nativa se ha hispanizado en forma significativa, y ha llegado a pasar a un segundo plano en importancia, haciéndose obsoleta gradualmente. En estas circunstancias, hay una motivación muy debilitada hacia las innovaciones en la lengua nativa, ya que la comunicación sobre elementos de la cultura europea puede conducirse simplemente en español.

Finalmente, dentro del contexto regional más amplio del sudoeste, el español fue la lengua franca para los contactos entre las tribus, el cual se usaba desde la costa del Pacífico hasta el Río Grande. Los españoles impusieron sus nombres propios a los rasgos geográficos de la región, y los indios los empleaban si querían ser entendidos por la gran cantidad de personas que llegaban a la región, a pesar de que tenían sus propios nombres para tales rasgos. Los españoles impusieron su propia selección de términos a los indios como nombres de la tribu; así los indios que no tenían nombres para las tribus distantes comenzaron a hablar de ellas usando los nombres que los españoles les habían impuesto. Lo que los españoles hicieron fue sentar las bases, por medio de una designación común de lenguaje, para enlazar así los pequeños mundos tribales y a éstos con el mundo más amplio de la civilización occidental, implantando de esa manera con éxito un nuevo marco conceptual de pensamiento sobre la región.

BIBLIOGRAFÍA

- BARBER, C.G. 1952. Trilingualism in Pascua: The social functions of language in an Arizona Yaqui village. Tucson: University of Arizona Thesis.
- BARTELT, G. 1986. Language contact in Arizona: The case of Apachean English. *Anthropos* 81. 692-695.
- BOURKE, J. 1982. On the border with Crook. New York: Scibner's & Sons.
- BRIGHT, W. 1976a. Animals of acculturation in the California Indian languages. In: A. Dill. org. Variation and change in language. Palo Alto: Stanford University Press, p. 121-162.
- BROOKS, C. & REEVEK, F. 1946. James A. Bennett: A dragoon in New Mexico. *New Mexico Historical Review* 12.51-97, 140-176.
- COOK, S. 1943. The conflict between the California Indian and white civilization. *Ibero-Americana* 23.1-115.
- CRAWFORD, J. 1978. The Mobilian trade language. Knoxville: University of Tennessee Press.
- CREMONY, J. 1868. Life among the Apaches. San Francisco: A Roman.
- DOZIER, E. 1956. Two examples of linguistic acculturation: The Yaqui of Sonora and Arizona and the Tewa of New Mexico. *Language* 32.147-157.
- . 1961. Rio Grande Pueblos. In: E. Spicer. org. Perspectives on American Indian culture change. Chicago: University of Chicago Press, p. 94-186.
- FALLIS, G. 1976. Early day communicative relations of the Mescalero Apache with Spanish speakers, 1540-1846. Com. leída en el Southwest Areal Language and Linguistics Workshop V, San Antonio.
- JOHNSON, J. B. 1962. El idioma Yaqui. Mexico, D.F.: Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- LINDENFELD, J. 1982. Langues en contact: Le yaqui face à l'espagnol. *Linguistique* 18. 111-127.
- McLUHAN, M. 1964. Understanding media. New York: Signet.
- SPICER, E. H. 1943. Linguistic aspects of Yaqui acculturation. *American Anthropologist* 45. 410-434.
- . 1974. Cycles of conquest. Tucson: University of Arizona Press.
- SILVERSTEIN, M. 1972. Chinook Jargon: Language contact and the problem of multilevel generative systems. *Language* 48. 378-406.